

ПИСАТЕЛЬ-ПУБЛИЦИСТ СУРХАНДАРЬИ Н.СУЛЕЙМАНОВ

Жалилова Амида

Магистрант Термезского государственного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553907>

ARTICLE INFO

Received: 10th January 2023

Accepted: 19th January 2023

Online: 20th January 2023

KEY WORDS

Литература,
художественно-
публицистический жанр,
литературный процесс,
специфика жанра, признаки и
свойства, тема детства.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается жизнь и творчество писателя-публициста Сурхандарьи Н.Сулейманова, автора ряда автобиографических повестей.

Художественно-публицистическое наследие Назипа Сулейманова является одной из ярчайших страниц русскоязычной печатной прессы южного Узбекистана последней трети XX-го - первых двух десятилетий XXI-го веков. Его произведения вызывают восхищение современников, которые внимательно следят за всем, что выходило из-под его пера.

«...Назип Сулейманов родился в 1941 году в одной из самых глухих деревушек Советской Татарии. И его первые жизненные университеты волею судеб пришлось на такое же глухое местечко Средней Азии--городок Джакурган Сурхандарьинской области Узбекистана. Здесь он познал азы столярного дела, освоил профессию каменщика, оказался в рядах первопроходцев, поднимавших целину на массиве Ягниабад в Сурхан-Шерабадской степи...» [2, с. 15.].

Всем известно, что современная публицистика играет важную роль в формировании совершенной личности и стремится удовлетворить не только интеллектуальные, но и эстетические потребности общества. Публицистическая статья, есть особый информационный продукт, распространяемый на страницах газет и обладающий устойчивыми признаками. Статьи Н. Сулейманова как и все современные публицистические произведения построены на рассмотрении глобальных проблем, основанных на синтезе явлений и фактов действительности, на привлечении исторических свидетельств и теоретических выкладок, а также на анализе опыта отдельных личностей.

Публицистический стиль – один из книжных функциональных стилей русского языка, который используется как в средствах массовой информации, так и в публичных устных выступлениях. Следовательно, публицистический стиль на

сегодняшний день является одним из развитых функциональных стилей. Л.Г. Кайда, исследуя композиционную поэтику текста, пришла к выводу, что «терминологическая нечеткость в использовании слова «публицистика» связана с широко распространенным понятием «публицистичность», под которым подразумевается ярко выраженная авторская позиция, а точнее, одна из форм проявления авторской тенденциозности. Публицистичность как синоним активной полемической позиции автора следует рассматривать, прежде всего, как искусство аргументации, убеждения, воздействия» [1, с. 205.].

Публицистические произведения Н.Сулейманова актуальны и интересны для нового поколения читателей. Они знакомят с его журналистской деятельностью. Его перу принадлежат произведения, где наблюдается синкретизм публицистики и художественной литературы. Это связано с тем, что сегодня назрела необходимость в изучении публицистических и автобиографических произведений писателя-публициста Сурхандарьи, которая требует более детального рассмотрения вопроса о художественно-публицистической специфике повестей, ее жанровых особенностях, наконец, о том, каким образом удалось автору создать столь емкий по степени художественного обобщения образ детства. В частности, эти проблемы, а также такие моменты его автобиографии, как сотрудничество с различными печатными изданиями юга Узбекистана, учеба в заочном техникуме нефтяной промышленности, а несколько лет спустя--и в пединституте нашли отражение в документальной повести «Мое босоное детство».

Основная учеба журналистскому мастерству для Назипа Сулейманова пришлось на 60-е годы XX века в областной газете Сурхандарьинской области «Ленинское знамя». Здесь он прошел хорошую школу владения пером, ему «ставили руку» такие талантливые журналисты Узбекистана, как Герман Огородов, Демьян Бычков, Борис Мазуров...

Настоящее исследование стало возможным на основе подготовки и публикации произведений. Изучая творчество Н.Сулейманова, хочется доказать художественное совершенство и глубину идейного содержания его повестей, имеющих автобиографическое начало.

References:

1. Кайда Л. Г. Композиционная поэтика текста. - М. Наука, 2011.
2. Сулейманов Н. Граница.- Термез, 2021.